

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA BLOGGING

G.A.To'lanboyeva

Ingliz tili o'qituvchisi

G.Z.Rozikova

Filologiya fanlari doktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13382548>

Annotatsiya

Bloglar shaxs yoki guruhlar uchun turli mavzularda fikr va tajriba almashish uchun juda qo'l keluvchi sahifalar hisoblanadi. Bloglar ko'pincha nihoyatda interaktiv, ayrimlari ta'limiy, ma'lumot berish uchun xoslangan bo'lib, undan ehtiyojga ko'ra foydalanish, individual blog postlarining quyi qismida o'quvchilar sharh qoldirishlari, ularni muhokama qilish mumkin.

Annotation

Blogs are very useful pages for individuals or groups to share ideas and experiences on a variety of topics. Blogs are often extremely interactive, some educational, specific for giving information, which can be used according to need, at the bottom of individual blog posts, readers leave comments, discuss them.

Kalit so'zlar

Blog, blogging, ijtimoiy tarmoqlar, giperhavola, lenta, post.

Key words

Blog, blogging, social networks, hyperlink, tape, post.

Veb-saytlardan tashqari internet olamida *blog* (vob-blog)lar mavjud bo'lib, hozirgi kunda anchagina mavjud. Blog – bu ma'lumotlarni o'zida aks ettiruvchi, eng so'nggi xabarlarini birinchi bo'lib foydalanuvchilarga taqdim etuvchi onlayn jurnallar yoki axborot vob-saytlari. Blogning boshqa ijtimoiy tarmoqlar bilan o'xshash va farqli jihatlar mavjud:

- Shaxsiy ovoz: bloglar ko'pincha mualliflarning shaxsiy stilida bo'lib, ularning o'z fikrlarini to'gridan-to'g'ri ifoda etilgan va blogni o'z xohishiga ko'ra yuritiladi.

- Doimiy yangilanishlar: Bloglar muntazam ravishda yangi xabarlar bilan yangilanadi, ular matn, rasm, video va shu kabilar.

- Interaktivlik: o'quvchilar blog postlari bilan sharhlar, like - yoqtirishlar orqali muloqot qilishlari, turli munozaralar qilishlari mumkin.

- Kategoriyalarga bo'lish: xabarlar ko'pincha mavzular bo'yicha sinflarga ajratiladi, bu esa o'quvchilarni o'zi istagan tomonga, ya'ni osonlikcha o'zlarining mavzularini qidirib topishlarini osonlashtiradi.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

- Arxivlash: eski xabarlar arxivlanadi, o'chib ketmaydi, toki muallif uni o'zi o'chirmagunga qadar. Bu esa o'z navbatida o'quvchilarga eski kontentni topish, zarur bo'lsa undan foydalanish imkonini beradi.

- Giperhavola: bloglar agar boshqa bloglardan, manbalardan ma'lumot olinsa ularga havola berish yoki o'sha manbaga oson o'tish uchun giperhavolalar qo'yiladi.

Ko'plab blog yaratuvchi, uni sayqallovchi bir qancha blogging platformalar mavjud bo'lib, faol, foydali bloglar yaratsih uchun foydalaniladi. Wordpress, Blogger, Medium, Tumblr, Wix, Squarespacelar misol bo'ladi.

Wordpress.com eng mashhur blog platformalaridan biri hisoblanib, u juda ham moslashuvchan va foydalanuvchilarni qulay interfeys bilan ta'minlab beradi. Qamrovi keng bo'lgan mavzular, mustahkam sozlash imkoniyatlari, o'zi saytni ishlashini va tashqi ko'rinishini ko'proq nazorat qiladi.

Blogger.com esa Googlega tegishli, bepul bloglar platformasi. Blogger.com o'zining soddaligi, foydalanish uchun qulayligi va Google xizmatlari bilan kollaboratsiya - hamkorligi tufayli endigina blog boshlaganlar uchun ayni muddao.

Medium.com esa ko'proq yozuvchilar qamrab olishga mo'ljallangan, toza, minimalistik dizaynga ega bo'lgan platforma.

Tumblr.com multimedia imkoniyatlari va ijtimoiy tarmoq xususiyatlari bilan tanilgan mikroblogging platformasi. Bu platformalar yosh xavaskorlar va ijodkor jamoalar orasida anchayin mashhur.

Wix.com faol tarzda blog yuritishni o'z ichiga olgan blog yaratuvchi platforma. U bir qancha shablonlarni taklif etadi, masalan qulay interfeys, keng dizayn, turli marketing vositalari va onlayn tijorat imkoniyatlari kabi.¹

Ushbu blog platformalar vositasida juda ko'plab dunyo miqyosida turli xil bloglar yaratilgan bo'lib, ulardan ingliz va o'zbek bloglari kontentini qiyoslab, tahlil qilib chiqamiz.

Ingliz va o'zbek tillaridagi blog yuritish yo'nalishlarining qiyosiy tahlili.

Inglizcha blog yuritishning o'ziga xosliklari

➤ Turfa xil mavzular: ingliz tilidagi bloglar shaxsiy, kundalik hayot tarzi, sayohat jurnallaridan tortib to professional mavzulardagi maslahat va sevimli mashg'ulotlariga qadar ko'plab mavzularni yoritib boradi.

➤ Monetizatsiya ya'ni bloggingdan pul toppish. Ko'plab ingliz bloggerlari reklama, postlari, raqamli mahsulotlar yoki xizmatlarni sotish orqali pul ishlab topadilar.

¹ <https://firstsiteguide.com/what-is-blog/>

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

➤ Professional bloglar: Ko'plab shaxslar va korxonalar yuqori sifatli tarkib, professional dizayn va marketing strategiyalarni afzal ko'radi va aynan shunga ko'proq sarmoya kiritadilar.

➤ Jamiyatni qamrab olish: izohlar, ijtimoiy ya'ni jamiyatdagi insonlar integratsiyasi orqali keng muhokama jamoalarni qurishga katta e'tibor qaratiladi.

O'zbekcha blog yuritishning o'ziga xosliklari

➤ Rivojlanib borayotgan media bozor: O'zbek tilida blog yuritish - bu endi o'sib borayotgan va rivojlanayotgan trend, O'zbekistonda internet sifati yaxshilangani sari bloglar soni oshib bormoqda.

➤ Madaniy tarkib: odatda o'zbek bloglari madaniy, ijtimoiy va mahalliy muammolarga bag'ishlangan bo'lib, mahalliy aholining umumiy holatidan kelib chiqib, ularning manfaatlari va tashvishlarini blog-postlarida aks ettiradi.

➤ Til va mahalliyashtirish: o'zbek bloggerlari ko'p hollarda o'zbek tilida faoliyat yuritadilar, ayniqsa aynan mahalliy auditoriya uchun, ammo ayrimlari kengroq auditoriyani qamrab olisni istasa, rus yoki ingliz tillarida yozadilar.

➤ Monetizatsiya - ya'ni blogging orqali mablag' topish ceht el blogerlariga qaraganda cheklangan yoki kamroq miqdorda pul topadi.

Jamiyat e'tirofi: ingliz bloglariga qaratilgan e'tibor, o'zbek blogging saytlariga ham qaratilgan bo'lib, doimiy sharhlar, muhokamalar, munozaralar buning yaqqol misoli.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.B.Muxamedjanova. Lingvistikada Internet Muloqot Tushunchasi// "Uzbekistan-China: development of historical, cultural, scientific and economic relations" Volume 3 | Special Issue 21. Issn 2181-1784. Sjif 2023: 6.131 | Asi Factor = 1.7

2. Shahobiddinova, Sh. H., & Yuldasheva, Sh. X. (2018). Internet muloqot va uning tadqiqiga doir ayrim mulohazalar.

Ilmiy xabarnoma, № 2, pp. 85-88

3. To'lanboyeva G. Til va jins tadqiqi. Ustunlik va farq. // Development and innovations in science. International scientific-online conference. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8314203>

3. Богомолова, Н. Н. Массовая коммуникация и общение / Н. Н. Богомолова. – М.: Знание, 1988. – 80 с.

4. <https://firstsiteguide.com/what-is-blog/>